

Gizatulina Olga
Associate professor,
Gulistan state pedagogical
institute

Gizatulina Olga
Dotsent,
Guliston davlat
pedagogika instituti

Гизатулина Ольга
доцент,
Гулистанский
государственный
педагогический институт

О'QITUVCHINING ELEKTRON RESURLARI ORQALI TALABALARDA RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH

ANNOTATSIYA: Maqolada o'quv jarayonini o'zgartirish sharoitida bo'lajak o'qituvchining axborot-kommunikatsiya kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish muammosi ko'rib chiqiladi. Maqolada o'qituvchining shaxsiy elektron resurslari misolida bo'lajak o'qituvchilarda raqamli kompetensiyani rivojlantirish yo'llarini tasvirlashga harakat qilinadi. Shu bilan birgalik bugungi kunda zamonaviy axborot kommunikatsiyalaridan samarali foydalanish masalalari ham ko'rib chiqiladi.

KALIT SO'ZLAR: kommunikativ kompetensiya, axborot kompetensiyasi, raqamlashtirish, ta'limni raqamlashtirish, raqamli ta'lim muhiti, raqamli kompetensiyalar, elektron ta'lim resursi.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ КАК ПРЕДМЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА

АННОТАЦИЯ: В статье исследуется проблема формирования и развития информационно-коммуникативных компетенций будущего учителя в условиях трансформации образовательного процесса. Актуальность исследования обусловлена задачами цифровизации образования и направленностью на развитие всех видов цифровой деятельности студентов. В статье даются попытки описать пути формирования цифровой компетенции у будущих педагогов на примере авторских электронных ресурсов преподавателя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативная компетенция, информационная компетенция, цифровизация, цифровизация образования, цифровая образовательная среда, цифровые компетенции, электронный образовательный ресурс.

FORMATION OF DIGITAL COMPETENCE IN STUDENTS THROUGH AN ELECTRONIC GUIDE AS A SUBJECT TEACHER

EDUCATIONAL RESOURCE

ABSTRACT: The article examines the problem of the formation and development of information and communication competencies of a future teacher in the conditions of transformation of the educational process. The relevance of the study is due to the tasks of digitalization of education and the focus on the development of all types of digital activities of students. The article attempts to describe ways of developing digital competence among future teachers using the example of a teacher's own electronic resources.

KEY WORDS: communicative competence, information competence, digitalization, digitalization of education, digital educational environment, digital competencies, electronic educational resource.

ВВЕДЕНИЕ

За последние годы в Республике Узбекистан осуществлены коренные структурные и содержательные реформы, затронувшие все уровни и компоненты системы образования, нацеленные на обеспечение ее соответствия мировым стандартам. Создано развитое правовое обеспечение реформы системы обучения, которое определило как приоритет рост инвестиций в капитал и развития цифровых технологий, а затем и в реализацию масштабной программы «Цифровой Узбекистан – 2030» для комплексного преобразования экономики и повышения конкурентоспособности страны на международном уровне. Необходимость перехода к использованию цифровых образовательных технологий вызвано в первую очередь трансформацией экономической и социальных взаимодействий общества в цифровую среду.

Закон Республики Узбекистан «Об образовании» № ЗРУ-637 от 9 сентября 2020 года даёт следующее определение понятию «образование» – системный процесс, направленный на предоставление обучающимся глубоких теоретических знаний, умений и практических навыков, а также на формирование общеобразовательных и профессиональных знаний, умений и навыков, развитие способностей. В условиях цифровизации изменяется и профессиональная компетентность учителя. Поэтому учебные заведения значительное внимание должны уделять именно формированию у будущих специалистов профессиональной компетентности еще со студенческих лет.

Умение работать и интегрировать цифровые, облачные технологии, современные методы и модели в образовательных процессах является главной задачей в становлении специалиста.

Актуальность исследования обусловлена задачами цифровизации образования и направленностью на развитие всех видов цифровой деятельности будущих учителей русского языка и литературы, а также совершенствованием цифровой грамотности будущего педагога.

В работах современных исследователей отмечается, что смешанные технологии и электронное обучение как новая педагогическая среда требует от учителей новых навыков цифровой грамотности. В связи с этим, образовательная среда образовательной организации, может быть дополнена предметными электронными образовательными ресурсами, которые создаются педагогами по авторскому замыслу в рамках преподаваемого учебного предмета.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

В теории педагогики существуют разные точки зрения относительно понятия «компетентность». Так, по мнению В.Н. Введенского, компетентность педагога интегрирует в себе когнитивный, операциональный и аксиологический аспекты. Однако мы придерживаемся мнения А.В. Хуторского, рассматривающего теорию компетентности в рамках концептуальной системы личностно-ориентированного обучения, когда различаются действия субъектов с

объектами и действия с самим собой, то есть внутрисубъектно. Под компактностью педагога мы понимаем динамично развивающийся процесс, чутко реагирующий на современные вызовы общества. В связи с этим наиболее актуальной проблемой в системе профессионального образования становится процесс формирования цифровой компетентности педагога как неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности современного преподавателя.

Теме цифровых компетенций педагогов посвящены исследования А.А. Васильевой, Н.В. Гурминой и Т.Д. Лавриненко, В.П. Игнатьева, Н.П. Табачук и др. ученых. В работах современных исследователей отмечается, что электронное обучение как новая педагогическая среда требует от учителей новых навыков – цифровых компетенций.

Профессиональная компетентность характеризуется единством теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и подразумевает под собой владение обобщенными характеристиками педагога, касающимися его профессиональной деятельности и не зависящими от личных качеств – компетенциями. Одной из основных компетенций в современном

образовательном поле является обладание цифровыми технологиями.

Следует отметить, что к вопросам расширения состава компетенций педагога, изменений в профессиональной готовности педагога будущего обращаются многие зарубежные авторы, при этом большая часть авторов отмечает, что на фоне базовых профессиональных компетенций в характеристике педагога будущего появятся такие, которые отвечают перспективным требованиям.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В образовании учебники, учебные пособия, задачки, хрестоматии - являются информационным ядром образовательного процесса. Главным преимуществом книги, безусловно, является ее автономность. Для использования нет необходимости иметь какие-либо технические устройства; чтение книг – привычное и комфортное для человека занятие, не связанное с сильным утомлением глаз. Построение (аппарат) учебной книги отработано годами и эффективно содействует освоению содержания. Сегодня требования, предъявляемые к печатным изданиям учебного назначения, изменяются созвучно переменам в образовании. В педагогических публикациях определены следующие функции современной учебной книги:

информационная (источник обязательной для усвоения информации); трансформационная (организация содержания в соответствии с действующими образовательными стандартами); систематизирующая; мотивационная; ориентации учащихся на определенные способы познавательной деятельности; развития познавательных возможностей.

В настоящее время наиболее эффективной инновационной формой активизации учебной деятельности является разработка и внедрение в образовательный процесс электронных образовательных ресурсов, которые позволяют максимально использовать личностный потенциал каждого обучающегося. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это научно-педагогические, учебно-методические материалы, представленные в виде электронных средств образовательного назначения, реализующие дидактические возможности ИКТ (Роберт И.В., Лавина Т.А., Миронова Л. И. и др.). Актуальность информационно-технического обеспечения в современном высшем образовании на основе технологий e-learning, с каждым годом становится все очевиднее. В связи с этим становится все актуальнее использование электронных учебных пособий, электронных

предметных ресурсов в учебном процессе.

В качестве основного отличия электронных ресурсов от традиционных часто называют быстрый, удобный (в т.ч. удаленный) доступ к учебной информации и возможность использования одного информационного объекта одновременно большим количеством пользователей.

Следует отметить, что роль электронных ресурсов особенно ярко проявляется в процессе самостоятельной внеаудиторной работы студентов. В соответствии с новыми образовательными стандартами, характер самостоятельной работы существенно меняется; на нее отводится значительно больше времени в общей трудоемкости дисциплин и образовательных модулей. Трансформируются и образовательные цели: предметные, знаниевые цели вписываются в широкий спектр жизненно и профессионально важных для современного специалиста компетенций. Процесс самостоятельного освоения знаний, составляющих базу формирования компетенций, должен носить индивидуализированный характер и происходить в новых информационных условиях, отражающих течение информационных процессов в современном обществе и осваиваемой области. Значит, необходим электронный контент, обеспечивающий

самостоятельную индивидуальную или групповую деятельность обучающихся с использованием современных информационных средств в соответствии с лично принятой стратегией профессионального развития. В этом контексте значение имеет не подбор обязательных или рекомендованных для освоения источников учебной информации, а предоставление обучающемуся реальной свободы в выборе пути познания в широкой образовательной среде.

Нами разработаны учебные ресурсы, куда кроме основного учебного пособия в печатной форме, входят также интерактивное электронное учебное пособие, которое читается на любых носителях (смарт телефонах, планшетах, компьютерах) и электронный образовательный ресурс «Русский фольклор».

Печатное учебное пособие «Русское устное народное творчество» и электронное приложение разработано на основании Типовой учебной программы «Русское устное народное творчество» для направления 60111700 – Русский язык в иноязычных группах, утвержденной Ташкентским государственным университетом имени Низами от 30.08.2022 года, рассчитан на аудиторные занятия под руководством преподавателя и для самостоятельного изучения.

Рисунок 1. Комплекс учебных пособий по курсу «РУНТ»

Печатное учебное пособие «Русское устное народное творчество» (177 страниц) состоит из введения и 10 глав, каждая глава подкреплена контрольными вопросами и заданиями, в пособие включены схемы и таблицы, глоссарий по предмету и использованная литература.

К этому учебному пособию создано электронное интерактивное пособие на платформе iSpring. Электронное учебное пособие можно рассматривать как средство формирования информационно-коммуникативных и цифровых компетенций у будущих педагогов.

Электронное интерактивное учебное пособие имеет ряд преимуществ перед

печатным изданием. Каждая глава и параграф имеют приложения, которые можно посмотреть, послушать, скачать. Также есть контрольные вопросы и задания: тесты, интерактивные упражнения и тренажеры, виртуальные экскурсии.

В 2022-2023 учебном году прошла апробация и внедрения электронного интерактивного учебного пособия в образовательный процесс. Студентам первого курса был рекомендован этот ресурс.

Изначально нами был проведен опрос среди студентов, об их отношении к цифровизации образования. В рамках исследования 120 студентам первого курса была предложена анкета с

вопросами «Что такое цифровизация в целом?», «Каковы, на Ваш взгляд, преимущества и недостатки цифровизации в системе образования?». Респондентам было предложено оценить свое отношение к цифровизации по 5-бальной шкале от «цифровизация абсолютно необходима» (5 баллов) и «отношение категорически отрицательное» (0 баллов). В результате анализа анкет было установлено, что 39% респондентов относятся к цифровизации положительно, 21% – скорее положительно, а вот 12, 5% респондентов отметили отрицательное отношение. Таким образом, цифровизацию поддерживают 60% опрошенных студентов, смотрите рисунок 2.

Рисунок 2. Отношение студентов к цифровизации

При анализе было выявлено, что студенты вкладывают в понятие «цифровизация» разное содержание. Так, обучающиеся не воспринимают цифровизацию как глобальный процесс, и

рассматривают ее в отдельных проявлениях, когда затрагиваются их личные интересы (перевод на дистанционное обучение, необходимость участвовать в онлайн конференциях, общаться с электронными ресурсами и выполнять задания в режиме онлайн). Другие отмечают, что цифровизация – это необратимый процесс, который охватил все сферы жизни и образования, но и их будущей работы, таким образом, они четко понимают необходимость цифровизации, так как это приближает их к будущей профессии. Они отмечают, что в результате внедрения в образовательный процесс web-технологий, закладываются не только способы передачи информации, но это меняет всю структуру образовательного процесса, меняется подход к обучению, взаимоотношение преподавателя со студентами. Это делает образование доступным для студентов из разных точек мира. Цифровизация влияет на материально-техническое обеспечение, организацию учебного процесса в целом, систему оценивания, распределение учебной преподавательской нагрузки. Поэтому они считают, что цифровизация коренным образом изменит образование, психологию личности, процесс коммуникации, рынок труда, а потому видят больше опасностей и глобальных изменений, которые повлечет за собой цифровизация.

Отношение студентов к электронным образовательным ресурсам в целом положительное. Нужно отметить, что интерактивное электронное учебное пособие «Русское устное народное

творчество» и электронный ресурс «Русский фольклор» студентами использовались на каждом занятии и в самостоятельной работе.

Для работы с данным электронным пособием в аудитории необходимо предоставить обучающемуся персональный компьютер или мобильные устройства и открыть по ссылке непосредственно само электронное учебное пособие, также данное пособие может быть использовано для самостоятельной работы обучающегося в любое время, в любом месте.

Пособие состоит из 8 разделов:

- общие сведения;
- теоретический блок, который состоит из 34 частей;
- практический раздел, который состоит из части заданий и вопросов для самопроверки, а вторая часть включает в себя тесты, которые должны быть пройдены перед тем, как обучающийся перейдет к выполнению практических работ;
- глоссарий;
- литература;
- приложения, включают в себя вопросы для самопроверки.

В электронном интерактивном учебном пособии содержится:

- Видеофайлов -11;
- Таблиц и схем -10;
- Интерактивных упражнений-10;
- Практических заданий- 15;
- Тесты-25;
- Ррт, как файла для скачивания- 30;
- Гиперссылок-35;
- Вопросы для самоконтроля -50;

- Виртуальные экскурсии –3 (Музей русского быта, Виртуальный этнографический музей «Семенково», Виртуальный музей русской мифологии).

Таким образом, формы работы с электронным пособием и электронным ресурсом:

- Объяснение нового материала – 65%;
- Самостоятельная работа студента на занятии с электронным пособием -85%;
- Тестирование заданий с помощью электронного пособия- 63%;
- Самостоятельная работа по рекомендуемым вопросам практических заданий – 39%;
- Использование электронного пособия «РУНТ» и электронного ресурса «Русский фольклор» в подготовке домашних заданий -46%.

Для организации дифференцированного подхода в обучении с помощью электронного пособия используются задания разного уровня, вопросы, упражнения, практические задания и ссылки на просмотр дополнительного материала.

Средства учебного пособия в электронной форме, помогающие выстраивать индивидуальную траекторию студентов: возможность открывать страницы в любом месте, удобное меню пособия, изображения и таблицы, интерактивные задания разного уровня сложности, студенты их могут выполнять индивидуально в любое время, тренажеры, дополнительный материал по ссылкам, смотрите рисунок 3.

Рисунок 3. Средства электронного пособия

Элементы пособия в электронной форме способствуют концентрации и продуктивности внимания на задании: чтение дополнительного материала, тестовые задания, интерактивные задания, скачивание презентаций по теме с пособия. Объекты, сервисы электронного пособия, побуждают студентов выполнять дополнительные задания, активные ссылки пособия направлены на внимание студентов: виртуальные экскурсии по музейной экспозиции «Русского быта», «Виртуальный тур по этнографическому музею «Семеново», и виртуального музея «Славянской мифологии».

Таким образом, электронная форма учебного пособия как средства

индивидуализации обучения дает визуалам – галерею картинок, видеофрагменты, текстовая информация; аудиалам – звуковое сопровождение, видеофрагменты; кинестетикам – интерактивные задания, виртуальные экскурсии, работа с клавиатурой.

Электронные учебные ресурсы по предмету «РУНТ» просты в использовании, читаются на любых цифровых носителях и являются дополнением к традиционным формам обучения, оно призвано не только сохранить все достоинства обычной книги (учебного пособия), но и в полной мере использовать современные информационные технологии, мультимедийные возможности.

Мы провели опрос среди студентов об использовании электронного пособия.

Опрос студентов об эффективности использования пособия показал следующие результаты:

Повышение интереса к изучению предмета – 92%;

Индивидуальный режим изучения предмета -88%;

Получение подсказок, помощи- 72%;

Наглядность- 50%;

Систематизация знаний 53%;

Комфортно и интересно работать с ресурсом -58%;

Также студенты отметили, что занятия стали более интересными и продуктивными; что информация стала лучше усваиваться; нравятся виртуальные экскурсии (переход по ссылкам).

Таким образом, электронная книга (пособие) – это интерактивный учебник с иллюстрациями, видео, интерактивными заданиями и онлайн-тестами, ссылками. Она работает на любом устройстве и автоматически подстраивается под размер экрана.

Чтобы поделиться своей книгой нужна ссылка, её можно разместить на сайте, личном блоге или отправить в соцсети. При этом вы видите статистику

– сколько человек прочитало материал, а кто ещё не начинал. Пособие может быть интегрировано на сервер учебного заведения, смотрите рисунок 4.

Размещайте готовый материал в LMS

Чтобы узнать, сколько учеников прочитали учебник, сохраните его в формате xAPI, SCORM 1.2 или 2004. Создав такой учебник в демо-версии iSpring Page и сохранив в LMS, он будет работать даже когда пробная лицензия закончится.

Рисунок 4. Интеграция ЭУП на сервер университета

Также, целью нашего исследования является экспериментально отследить уровень формирования у студентов информационно-коммуникативной компетенции и цифровой грамотности в условиях цифровой образовательной среды. Исходная модель исследования предполагает, что эта готовность студентов может быть выявлена на основе текущего уровня их цифровой грамотности. Признаки информационно грамотного человека: понимает роль и степень влияния информации на жизнь

(знания); умеет искать и находить информацию на разных ресурсах (навыки); понимает пользу и вред информации (установки).

Для изучения уровня цифровой грамотности студентов вуза в данном исследовании авторы использовали методику и опросник, разработанные Аналитическим центром НАФИ.

Суть подхода заключается в том, что уровень цифровой грамотности определяется на основе оценки пяти индикаторов - *информационной* (способность к критическому осмыслению информации), *компьютерной* (умение пользоваться компьютером), *коммуникативной грамотности* (умение коммуницировать в цифровой среде), *медиаграмотности* (критичность в восприятии информации из СМИ, медиа и соцсетей) и *отношения к технологиям* (стремление пользоваться техническими инновациями). Каждый из перечисленных индикаторов оценивается в трех аспектах: *когнитивном* (знания), *техническом* (навыки) и *этическом* (установки). Опрос-анкета «Уровень владения цифровой компетенцией» по ссылке

<https://forms.yandex.ru/cloud/6335451b4ea1ea8f6f00a316/>.

В исследовании цифровой грамотности приняли участие 34 студента первого курса и 29 студентов 3 курса бакалавриата, что составляет соответственно 94 % и 88 % от общего количества студентов на этих курсах. Средний возраст участников составил 18-21 год. Доли юношей и девушек составляют 10 % и 90 % соответственно. Среди студентов первокурсников большая часть (91 %) окончили школу в прошлом году, остальные (9 %) - более года назад.

Индекс цифровой грамотности студентов-бакалавров составляет 83,2 п.п. из 100 возможных.

Наиболее слабыми компонентами цифровой подготовки студентов-первокурсников являются «Отношение к технологическим инновациям» (64,7 %) и «Компьютерная грамотность» (67,6 %), а их сильной стороной - «Медиаграмотность» (90,2 %). У студентов третьего курса уровень подготовки ниже всего также по «Отношение к технологическим инновациям» (75,9 %), все остальные показатели высокие и незначительно отличаются в большую или меньшую сторону.

Рисунок 5. Индексы цифровой грамотности

Выводы.

Мы считаем, что электронные пособия имеют большую практическую значимость. С их помощью можно не только сообщать фактическую информацию, снабженную иллюстративным материалом, но и наглядно демонстрировать те или иные процессы, которые невозможно показать при использовании стандартных методов обучения. Различные видеоматериалы, виртуальные экскурсии предоставляют наглядную демонстрацию учебной информации.

При работе с электронным учебным пособием происходит не только репродуктивная деятельность студентов, но и абстрактно-логическая, это помогает лучше понять и осознать, усвоить программный материал. Важным является то, что студент имеет возможность и на лекции, и в практической работе, и в самостоятельной использовать данный электронный ресурс, это способствует в

образовательном процессе целостному образу изучаемого предмета.

Как показало исследование, уровень цифровых компетенций студентов-бакалавров постоянно растет на протяжении всего периода обучения в вузе. Студенты знают о возможностях интернета и могут легко находить интересующую их информацию с помощью разных источников, умеют применять гаджеты и приложения для создания цифрового контента, умело пользуются соцсетями для коммуникаций, постоянно расширяют свои знания в сфере цифровых технологий, преодолевая аппаратные и программные сложности.

Для развития цифровой компетентности обучаемых необходимо включать в обучение современные информационно-коммуникационные технологии, причем не только как предмет изучения, но и как средство планирования своей деятельности, решения поставленных задач, организации взаимодействия между участниками образовательного процесса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 5 октября 2020 года.
2. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога // Педагогика. 2003. № 10. С. 51–55
3. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении. Научно-методическое пособие. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2013.. : ил. (Серия «Новые стандарты»)
4. Горелов Н.А., Литун В.В. Зарубежный опыт обучения населения цифровой грамотности. – Экономика труда, Т.5, №2, апрель-июнь 2018. – СПб.: Издательство «Креативная экономика», 2018.
5. Гизатулина О. Современные компетенции педагога в современном образовании. Конференция. Наука, общество, образование в современных реалиях. 2023, 1 (1), 16-26 URL: <https://inlibrary.uz/index.php/science-society-education/article/view/17806>
6. Гизатулина Ольга. Цифровая образовательная среда как новая компетенция для будущих педагогов // Academic research in educational sciences. 2022. № 10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-obrazovatel'naya-sreda-kak-novaya-kompetentsiya-dlya-buduschih-pedagogov>
7. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании / И.В. Роберт– М.: Школа-Пресс, 2007.
8. Носкова Татьяна Николаевна, Павлова Татьяна Борисовна Электронные ресурсы как основа формирования перспективных профессиональных компетенций // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. №3 (59).
9. Миронова Н. А. Цифровые технологии обучения в контексте непрерывного литературного образования: монография. М.: Экон-Информ, 2020, С 23.
10. Digital literacy of Russian teachers. Readiness to use digital technologies in the educational process./ Authors: T.A. Aimaletdinov, L.R. Baymuratova, O.A. Zaitseva, G.R. Imaeva, L.V. Spiridonova. Analytical Center NA VI. – M.: NA VI Publishing House, 2019. – 84 p